

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.

Сагиева Молдир Оразбай кызы- University of innovation technologies,
и.о. доцента кафедры «Экономика и финансы»

Аннотация: В статье рассматриваются тенденции внешнеэкономической деятельности Республики Каракалпакстан в условиях цифровизации. А также анализируется влияние цифровых технологий на трансформацию торговли. Кроме того, выявлены ключевые направления повышения эффективности внешнеторговой деятельности региона.

Ключевые слова: цифровая экономика, экспорт, импорт, региональная экономика, цифровизация, внешняя торговля.

Abstract: The article examines the trends in the foreign economic activity of the Republic of Karakalpakstan in the context of digitalization. It also analyzes the impact of digital technologies on the transformation of trade. Moreover, key areas for enhancing the efficiency of the region's foreign trade activities have been identified.

Key words: digital economy, export, import, regional economy, digitalization, foreign trade.

Ведение. В условиях глобализации и технологической трансформации мировая экономика вступила в фазу активного развития цифровых технологий, что оказывает значительное влияние на структуру и динамику внешнеэкономической деятельности регионов. Цифровизация становится ключевым фактором повышения конкурентоспособности национальных и региональных экономик.

В Республике Узбекистан цифровая трансформация закреплена на государственном уровне, в частности в рамках Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030»,[1] предусматривающей внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы экономики, включая внешнюю торговлю. Кроме того, реализуются меры по стимулированию экспорта

цифровых услуг и развитию IT-сектора, включая поддержку выхода отечественных компаний на международные рынки. [2]

Методы исследования. Методологическую основу исследования составляют статистический метод, сравнительный анализ региональных и национальных тенденций, системный подход к рассмотрению цифровизации как комплексного фактора экономического развития.

Анализ и результаты. Развитие цифровых технологий способствует снижению транзакционных издержек, ускорению торговых операций и расширению географии международных связей. Активное внедрение электронных торговых платформ, цифровых логистических решений и автоматизированных систем управления становится ключевым фактором повышения эффективности внешней торговли. Значительный вклад в исследование этих процессов внес Мануэль Кастельс, [3] обосновавший роль цифровых сетей в трансформации глобальной экономики.

В Республике Узбекистан данные тенденции приобретают устойчивый характер, реализуемая государственная политика стимулирует развитие IT-сектора, рост экспорта цифровых услуг и модернизацию торговой инфраструктуры. В частности, экспорт IT-услуг приблизился к 1 млрд долларов, охватывая более 90 стран, а вклад сектора ИКТ в ВВП достигла около 2,1%. [4]

Республика Каракалпакстан играет важную роль в экономике Республики Узбекистан благодаря своему стратегическому расположению и экономическому потенциалу. Регион обладает значительными природными ресурсами, развитым сельским хозяйством и промышленностью, что делает его важным участником внешнеэкономической деятельности страны. В последние годы Республика Каракалпакстан демонстрирует заметные изменения в структуре и объемах внешней торговли, что отражает общие тенденции цифровой трансформации экономики. (См.Рис.1)

**Рисунок 1. Показатели внешней торговли Республики Каракалпакстан
(в млн. долларов США)¹**

Внешнеторговый оборот Республики Каракалпакстан демонстрирует устойчивый рост с 126,3 млн долларов США в 2010 году до 810,8 млн долларов США в 2025 году. При этом наблюдается постепенное увеличение абсолютных значений экспорта и импорта: экспорт вырос с 98,3 до 435,2 млн долларов, а импорт — с 70,3 до 375,6 млн долларов. Это указывает на расширение внешнеэкономической активности региона и укрепление его позиций в международной торговле.

При рассмотрении структуры оборота в процентах доля экспорта от общего внешнеторгового оборота снижалась с 77,9% в 2010 году до 53,7% в 2025 году, тогда как доля импорта, наоборот, увеличилась с 55,7% до 46,3%. Сальдо торгового баланса остаётся положительным, но его относительная доля от внешнеторгового оборота сократилась с 22,2% до 7,3%, что отражает более интенсивный рост импорта по сравнению с экспортом и подчёркивает необходимость дальнейшего стимулирования экспортного потенциала региона. В этой связи особый интерес представляет анализ географической структуры импорта, позволяющий выявить ключевых внешнеторговых

¹ <https://www.qrstat.uz/uz/rasmiy-statistika/merchandise-trade-2>

партнёров и динамику их участия в формировании импортных потоков Республики Каракалпакстан. (См.Таблицу 1)

Таблица 1.

Основные страны-партнёры по импорту Республики Каракалпакстан (в тыс. долларах США)

Страны	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
США	596,5	621,6	724,1	687,3	4 501,1
Иранская Исламская Республика	4 037,0	1 082,7	1 111,9	1 030,1	3 481,0
Германия	10 262,8	1 194,9	3 191,2	14 203,6	14 624,4
Казахстан	23 923,9	20 399,5	32 143,0	18 988,1	28 866,7
Российская федерация	42 045,7	55 586,9	42 029,2	46 542,2	61 085,3
Туркменистан	3 580,5	1 201,4	1 787,6	2 603,4	6 990,8
Китай	39 565,0	78 936,1	46 836,6	38 646,7	118 376,6
Япония	893,7	9 779,4	1 059,4	5 571,7	11 974,3

Анализ данных таблицы показывает, что в 2021–2025 гг. основными поставщиками товаров в регион остаются такие страны, как Россия, Китай и Казахстан, при этом наибольший рост наблюдается по импорту из Китая, объём которого к 2025 году существенно увеличился и стал доминирующим. Существенный рост в 2025 году отмечается по поставкам из США и Япония, что может свидетельствовать о диверсификации источников импорта. А импорт из Туркменистан, несмотря на относительно небольшие объёмы, показывает устойчивую тенденцию к росту.

Товарная структура внешней торговли Республики Каракалпакстан за рассматриваемый период характеризуется значительными структурными сдвигами как в экспорте, так и в импорте. В экспортной структуре наблюдается резкий переход от сырьевой ориентации к более диверсифицированной модели: если в 2010–2012 гг. доминирующее положение занимало хлопковое волокно (свыше 70 %), то начиная с 2016 года его доля практически сводится к нулю, уступая место химической продукции, которая в отдельные годы достигала 80–87 %. В импортной структуре на протяжении длительного времени преобладали машины и оборудование, что отражает инвестиционную направленность экономики региона, однако в 2024–2025 гг. фиксируется резкий рост доли черных и цветных металлов, что указывает на изменение производственных потребностей.

Выводы и предложения. Анализ показал, что внешняя торговля Республики Каракалпакстан характеризуется структурной трансформацией: сокращением сырьевой направленности экспорта, ростом доли химической продукции и постепенной диверсификацией товарной структуры. Одновременно наблюдается увеличение импорта, что связано с модернизацией экономики, однако сохраняется зависимость от отдельных товарных групп.

В этих условиях дальнейшее развитие региона должно быть направлено на повышение устойчивости и конкурентоспособности внешней торговли. В качестве ключевых направлений целесообразно предложить активное внедрение цифровых технологий во внешнеэкономическую деятельность, включая развитие электронной коммерции, цифровых платформ и логистических систем, что позволит снизить издержки и расширить географию экспорта. [5]

Список использованной литературы.

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6079 от 5 октября 2020 года «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030»» <https://lex.uz/docs/5031048>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 26.02.2024 г. № ПП-87 «О дополнительных мерах по развитию в стране экспорта услуг в сфере цифровизации» <https://lex.uz/uz/docs/6816078>
3. Castells M. The Rise of the Network Society. – Oxford: Blackwell, 1996.
4. Digital Economy Study in Uzbekistan / United Nations Development Programme. – 2024. – URL: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-05/uz_digital-economy-study_eng.pdf
5. Shkvarya L.V., Frolova E.D. Comparative analysis of foreign trade development in the digital segment by world regions // Экономика региона. – 2022. – Т. 18, № 2. – С. 13 – ISSN 2072-6414.- DOI: 10.17059/ekon.reg.2022-2-13 – ISSN 2072-6414